

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 154 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'ffor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туруу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdulkaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
Ismatova Madina Inomjon qizi	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
Karimova Maxbuba Mukimjonovna	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
Saidova Barno Narzullayevna	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
Umarova Malika Xisabidinovna	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
Виктория Мамаджанова	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
O'rinova Durdona Farhodovna	

UMUMTA'LIM MUASSASALARIDA – TA'LIM SIFATINI BOSHQARISH USTUVOR YO'NALISH SIFATIDA

Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna
 Nizomiy nomidagi TDPU mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim muassasalarida ta'lim sifatini boshqarishning pedagogik imkoniyatlari bo'yicha fikr va mulohazalar muhokama qilinadi. Ta'lim sifati taraqqiyotning asoslaridan biri hisoblanadi. Pedagogik imkoniyatlar umumta'lim muassasalarida ta'lim sifatini boshqarishni yanada samarali qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Zarur shart-sharoitlar ta'lim jarayonini samarali va sifatli amalga oshirish uchun muhimdir. Innovatsion yondashuvlar ta'lim sifatini oshirishda katta ahamiyatga ega bo'lib, o'quvchilarning muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: ta'limni boshqarish, individualizatsiya, motivatsiya, professional malaka, tahlil qilish, texnologiya, qulay muhit, o'quv dasturlari, interaktiv ta'lim, loyiha, kollabrativ o'qitish.

Abstract: This article discusses opinions and considerations regarding the pedagogical possibilities of managing the quality of education in general educational institutions. The quality of education is one of the foundations of development. Pedagogical opportunities play a crucial role in making the management of education quality more effective in general educational institutions. Necessary conditions are required for the efficient and high-quality implementation of the educational process. Innovative approaches are essential in enhancing the quality of education, ensuring student success.

Key words: education management, individualization, motivation, professional competence, analysis, technology, accessible environment, curricula, interactive education, project, collaborative training.

Аннотация: В данной статье обсуждаются мнения и соображения о педагогических возможностях управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях. Качество образования является одной из основ прогресса. Педагогические возможности важны для повышения эффективности управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях. Условия являются необходимыми для эффективной и качественной реализации образовательного процесса. Инновационные подходы играют важную роль в повышении качества образования, обеспечивая успех учащихся.

Ключевые слова: управление обучением, индивидуализация, мотивация, профессиональная квалификация, анализ, технологии, благоприятная среда, учебные программы, интерактивное обучение, проект, совместное обучение.

KIRISH

Dunyo miqyosida olib borilayotgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda ta'lim sifatini boshqarish uchun jahon sivilizatsiyasi yutuqlari va axborot resurslaridan keng foydalanish, xalqaro hamkorlik va muloqotni rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytirish, ta'lim mazmunini xalqaro standartlar asosida tashkil etish masalalari alohida dolzarblik va ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, innovatsion texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini boshqarishda beqiyos ahamiyatga ega. Bugungi kunda ta'lim sifatini boshqarish muammosi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan bo'lib, bu borada umumta'lim muassasalarida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Hozirgi kunda O'zbekistonda ta'lim sifatini boshqarish, unda tegishli bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish bo'yicha olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar natijalari umumta'lim tizimini innovatsiyalash jarayoniga tatbiq etilmoqda. Respublikamizda "Ta'lim va fan sohasini rivojlantirish, uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish" masalalari ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan.

Mamlakatimizda ilg'or xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishni shakllantirish va rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirishning innovatsion usullarini belgilash, ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishga oid kompetensiyalarni rivojlantirish, shuningdek umumta'lim muassasalarida foydalanishga doir ilmiy-nazariy tavsiyalar yaratish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Umumta'lim maktablarining ta'lim sifatini boshqarishga o'rgatish, kasbiy-shaxsiy sifatlarni shakllantirish, ularni istiqboldagi pedagogik faoliyatga tayyorlash, o'qituvchilarda innovatsion tayyorgarlikni shakllantirish, ulardagi kasbiy ijodkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish muammolari ko'pgina ilmiy izlanishlarda o'z ifodasini topgan. B. Abdullaeva, N.N. Azizxodjaeva, H. Abdukarimov, R. Djuraev, N.A. Muslimov, U. Nishonaliev, B. Raximov, N. Sayidahmedov, O'. Tolipov, Sh. Sharipov, N. Shodiev, N. Erkaboeva, D. Yunusova, J.G'. Yo'ldoshev, O. Haydarova kabi olimlarning tadqiqotlarida umumta'lim maktablarining ta'lim sifatini boshqarishning nazariy va amaliy asoslari, shart-sharoitlari, amalga oshirish bosqichlari, B.R. Adizov, R.Sh. Ahlidinov, Sh. Barotov, M.G. Davletshin, Sh.Q. Mardonov, N. Safoev, E. Seytxalilov, G'. Shoumarov, J.G'. Yo'ldoshev, Sh. Qurbonov, E. G'ozievlarning ishlarida umumta'lim maktablarining ta'lim sifatini boshqarish muammolari yoritilgan. A. Abduqodirov, U. Begimqulov, N. Taylakov, F. Zokirova tadqiqot ishlarida pedagogik jarayonga innovatsion texnologik yondashuv hamda umumta'lim maktablarining ta'lim sifatini boshqarishda axborot texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos jihatlari ochib berilgan.

Xorijlik olimlar B. Myunsterberg, D. Xolland, D. Syuperlar shaxsning kasbiy jihatdan yuqori darajada yetuklikka erishish muammolarini o'rgangan bo'lsalar, umumta'lim maktablarining ta'lim sifatini boshqarish jarayoni va uning pedagogik-psixologik jihatlari A. Maslou, L. Zondi, A. Bandura, Dj. Rotterlar (AQSh) tadqiq etishgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Insoniyat tarixi shundan dalolat beradiki, har bir xalq hayotidagi ma'naviy uyg'onish jarayonlari milliy o'zlikni anglashga olib keladi va mamlakatning iqtisodiy hamda madaniy taraqqiyotini yangi bosqichga ko'taradi. Bunday ijtimoiy noyob hodisa – "Renessans" (uyg'onish, qayta tiklanish, yuksalish) deb ataladi.

Ma'lumki, bugungi O'zbekiston zamini qadimda ikki buyuk uyg'onish davriga – Birinchi (ma'rifiy – IX–XII asrlar) va Ikkinchi (Temuriylar – XIV–XV asrlar) Renessansga beshik bo'lgan. Bu – jahon ilm-fanida o'z isbotini topgan va tan olingan tarixiy haqiqatdir.

Hozirgi vaqtda mamlakatimizda yana bir muhim uyg'onish jarayoni kechmoqda. Shuning uchun "Yangi O'zbekiston" va "Uchinchi Renessans" so'zlari hayotimizda uyg'un va hamohang tarzda yangramoqda, xalqimizni ulug' maqsadlar sari ruhlantirmoqda.

Yangi O'zbekistonni barpo etish – bu shunchaki xohish-istak emas, balki tarixiy asoslarga ega, mamlakatimizdagi siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy-ma'rifiy vaziyatning o'zi taqozo etayotgan obyektiv zaruratdir. Bu jarayon xalqimizning asriy intilishlariga mos kelib, uning milliy manfaatlariga to'la javob beradi.

Yangi O'zbekiston – demokratiya, inson huquqlari va erkinliklari borasida umume'tirof etilgan norma va prinsiplarga qat'iy amal qilgan holda, jahon hamjamiyati bilan do'stona hamkorlik tamoyillari asosida rivojlanadigan, xalqimizga erkin, obod va farovon hayot yaratishni o'zining bosh maqsadi sifatida belgilagan davlatdir.

Yoshlar – xalqimizning asosiy tayanchi va suyanchi. Keng ko'lamli islohotlarni samarali amalga oshirishda ular hal qiluvchi kuch bo'lib maydonga chiqmoqda. Aynan zamonaviy bilim olgan, ilg'or kasb-hunarlarini, innovatsion texnologiyalarni va xorijiy tillarni puxta egallagan o'g'il-qizlarimiz mamlakatimiz taraqqiyotida yetakchi o'rin tutadi.

Yoshlar yangi fikrlashga, yangi g'oyalarni dadil o'rtaga tashlab, ularni amalga oshirishga, shuningdek, muammolarni ijodiy va nostandart yondashuvlar asosida hal etishga moyil bo'ladi. Shu bois, yosh avlodning bilim olishiga, ilm-fan, innovatsiyalar, adabiyot, san'at va sport sohasidagi salohiyatini yuzaga chiqarishga katta ahamiyat berilmoqda. Ularning jamiyatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotida faol ishtirok etishi uchun barcha sharoitlar yaratilmoqda.

Imom Buxoriy hazratlarimiz to'plagan muborak hadislardan birida: "Yoshlikda o'rganilgan ilm toshga o'yilgan naqsh kabidir", deb aytiladi.

Buyuk allomalimiz ana shunday hikmatlarga amal qilib, ilm-fan sohasida buyuk kashfiyotlarni amalga oshirib, umumbashariy tafakkur rivojiga beqiyos hissa qo'shganlari tarixdan yaxshi ma'lum.

Ana shu qutlug' an'analarni davom ettirib, yurtimizda yangi xorazmiylar, farg'oniyalar, beruniylar, ibn sinolar, mirzo ulug'beklar va navoiylarni tarbiyalab yetkazish – nafaqat vazifamiz, balki tarix va kelajak oldidagi muqaddas burchimizdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Biz uzluksiz milliy ta'lim-tarbiya tizimining barcha bosqichlarini uyg'un va mutanosib rivojlantirishga alohida e'tibor bermoqdami. Umumta'lim muassasalarida ta'lim sifatini boshqarish uchun pedagogik imkoniyatlar mavjud. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi: o'qitishni individualizatsiya qilish - har bir o'quvchining individual xususiyatlariga mos ravishda ta'lim jarayonini tashkil etish orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish; inter-

faol metodlarni qo'llash - o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydigan interfaol metodlar, masalan, muhokamalar, guruh ishlari va loyihalar orqali ta'lim sifatini oshirish; o'qituvchilarni tayyorlash va rivojlantirish - pedagoglarning professional malakasini oshirish, yangi metodologiyalarni o'rganish va amaliyotga joriy etish; texnologiyalardan foydalanish - zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini integratsiyalash orqali ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish; fikr almashinish va hamkorlik - o'qituvchilar, o'quvchilar va ota-onalar o'rtasida fikr almashish va hamkorlikni rivojlantirish. Ushbu pedagogik imkoniyatlar ta'lim sifatini boshqarishda muhim ahamiyatga ega. Ta'lim sifatini boshqarishning pedagogik shart-sharoitlari quyidagilardan iborat: ma'lumotlarni tahlil qilish - ta'lim jarayonida o'quvchilarning akademik ko'rsatkichlari va individual rivojlanishini tahlil qilish orqali zarur o'zgarishlarni amalga oshirish; o'qituvchilarning malakasi - yangiliklardan xabardor, professional darajasi yuqori bo'lgan o'qituvchilarni jalb etish; o'quv muhitining qulayligi - ta'lim samaradorligini oshirish uchun xavfsiz va qulay muhit yaratish; o'quv dasturlarining sifatli ta'minoti - zamonaviy mavzularni o'z ichiga oluvchi dasturlar orqali ta'lim sifatini yaxshilash; interaktiv ta'lim usullarini qo'llash - o'quvchilarni faol ishtirok etishga jalb etadigan usullarni qo'llash. Bu shart-sharoitlar ta'lim jarayonini samarali amalga oshirish uchun zarurdir. Ta'lim sifatini oshirishga innovatsion yondashuvlar ham katta ahamiyatga ega.

Zamonaviy texnologiyalar, masalan, onlayn ta'lim platformalari va interaktiv dasturlar orqali ta'lim jarayonini qiziqarli qilish; loyihaga asoslangan o'qitish - real hayotdagi muammolarni hal qilish orqali o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish; kollaborativ o'qitish - o'quvchilar o'rtasida hamkorlik va fikr almashishni rivojlantirish; shaxsiylashtirilgan ta'lim - har bir o'quvchining individual ehtiyojlariga mos dasturlar ishlab chiqish; o'qituvchilarni rivojlantirish - malaka oshirish kurslari va seminarlar orqali pedagoglarning bilimlarini yangilash. Ushbu innovatsion yondashuvlar ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi va o'quvchilarning muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umumta'lim muassasalarida ta'lim sifatini boshqarish pedagogik imkoniyatlardan foydalanish orqali ta'lim jarayonlarini samarali va zamonaviy tarzda rivojlantirishga xizmat qiladi. O'qituvchilarning malakasini oshirish, innovatsion pedagogik usullarni qo'llash, o'quv dasturlarini yangilash hamda o'quvchilar bilan samimiy va faol aloqa o'rnatish ta'lim sifatini yaxshilash uchun muhim omillar hisoblanadi.

Monitoring va baholash jarayonlari esa o'qitishning samaradorligini tahlil qilish va zarur o'zgarishlarni amalga oshirish imkonini beradi. Ushbu strategiyalar nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki o'quvchilarni zamonaviy hayotga puxta tayyorlashga xizmat qiladi. Bu esa ta'lim muassasalarining asosiy maqsadlaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. Toshkent: 2021.
2. Shamuratov R. Oliy ta'lim tizimi faoliyatini tashkil etish va boshqarish jarayoni texnologiyalarini takomillashtirish. Namangan davlat universiteti ilmiy xabarnomasi, №1(8), 2019, 70-bet.
3. Qambarov J.X., Turdalieva M.M. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini nazorat qilishni takomillashtirish masalalari. Zamonaviy ta'lim jurnali, №7, 2014, 19-bet.
4. Ishmuhamedov R.J., Yo'ldoshev M. Ta'lim va ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalar. Ta'lim tizimi xodimlari, metodistlar, talabalar, o'qituvchilar va murabbiylar uchun qo'llanma. 3-nashr. Toshkent: 2017.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. PF-5847-son1 Farmon, 8-oktabr 2019-yil. Manba: <https://lex.uz/docs/-4545884>.
6. "Xalq ta'limi" ilmiy-metodik jurnali. Ta'lim sifati va uni boshqarish. 7-sentabr 2016-yil. Manba: <https://xtjurnali.zn.uz/2016/09/07/talim-sifati-va-uni-boshqarish/>.
7. "Fan va ta'lim" jurnali. Maktablarda ta'lim sifatini baholash va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish. 2020-yil.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini yanada rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari to'g'risida. PF-6108-son2 Farmon, 6-noyabr 2020-yil. Manba: <https://lex.uz/docs/-5085999>.
9. "European Journal of Interdisciplinary Research and Development." Ta'lim menejmenti: ta'lim muassasasi rahbarlarining boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirish. 2021-yil.
10. "Universal jurnal." Maktablarda inklyuziv ta'limni boshqarish masalalari. 2023-yil.

1 <https://www.lex.uz/uz/search/all?actnum=5847&lang=4>

2 <https://www.lex.uz/uz/search/all?actnum=6108&lang=4>

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.